

ЎСМИРЛАР ОРАСИДА ЖИНОЯТ МОТИВЛАРИ ШАКЛЛАНИШИ – ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553987>

Усмонова Наима Тохир кизи
ИИВ Академияси 3-курс курсанти

Жиноий хатти-ҳаракатлар механизмининг энг муҳим қисмини жиноят мотивининг шаклланиши жараёни ва муайян ҳаракатни таъминловчи куч сифатида намоён бўлиши ташиқил этади.

Баъзи тадқиқотчиларнинг ишларида мотив жиноятни ҳосил қилувчи бевосита сабаб сифатида қаралади. Агар мотивни илмий нуқтаи назардан чуқурроқ ўрганадиган бўлсак, айнан шу одам нима мақсадда шу ҳаракатларни амалга оширганлиги аниқланади. Унга кўра, жиноят мотиви - инсонни айнан шу жиноятни содир этишга ундаган ва жиноий хатти-ҳаракатларни амалга оширишида жисмоний ва ақлий йўналганликнинг уйғун ифодасини бошқариб турадиган куч манбаи сифатида намоён бўлади.

Мотивация – инсоннинг қониқиш манбаига интилиши сифатида унинг атроф-муҳитга бўлган муносабатини белгилайди. Мотив асосида шаклланган мақсадга кўра, одам ҳар доим ўз эҳтиёжларини қондириш учун бирор-бир объектга ёки манбага йўналган бўлади. (Бу ўринда мотив восита ролини ўйнайди)

Кейинги йилларда шу соҳани ўрганишга йўналтирилган илмий изланишлар натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак, жиноий хатти-ҳаракатларни ҳосил қилувчи антисоциал ҳаракатларнинг қуйидаги мотивларини (сабабларини) фарқлаш мумкин:

1. Ўзини-ўзи тасдиқлаш ёки ўзини-ўзи намоён қилиш (ижтимоий мақомга эришиш) мотивлари.
2. Мудофаа (ўзини ҳимоялаш) мотивлари.
3. Алмашинувчи ёки ўзгарувчи мотивлар.
4. Ўйин мотивлари.
5. Ўзини-ўзи оқлашга йўналтирилган (онгли ва онгсиз тарзда юзага келувчи) мотивлар

Етакчи криминалистлардан бири, академик В.Н.Кудрявцев (1978) жиноий хатти-ҳаракатининг сабабини, жиноятнинг сабабини, унинг ривожланиш ва дизайнини яратиш жараёни, кейинчалик унинг ҳақиқий жиноий ҳаракатларда амалга оширилиши деб тушунади. У ушбу тушунчалар доираси ва таркиби жиҳатидан мотивацияни жиноий ҳаракатлар механизmidан ажралиб туриши керак, деб ҳисоблайди. Мотивация унинг нуқтаи назаридан механизмни ўз

ичига олмайди, чунки у қабул қилинган қарорни ва ўз-ўзини назорат қилишни амалга оширади (бу тушунчани тан олмаслик қийин). Аммо В.Н.Кудрявцевнинг фикрига кўра, - бу масалада вазиятни мотивация ва баҳолашни, шунингдек, унинг ҳаракатларининг натижаларини кутиш ва қарорларни қабул қилишни ўз ичига олмайди. Шунда жиноят содир этган шахс кўр-кўрона ҳаракат қилади.

В.Н.Кудрявцевнинг фикрига биноан, мақсаднинг табиати ва таркиби бўйича аниқ-равшан фикрларнинг йўқлиги қарама-қаршиликка олиб келади. У жиноятнинг сабаби фақат таъсир объекти, жиноий натижага эришиш мақсадлари ва воситалари аллақачон пайдо бўлган ёки пайдо бўлмақчи бўлган пайтларда айтиш мумкинки ва у дарҳол бундай унсурларнинг сабабга киритилишига йўл қўймаслик кераклигини айтади, акс ҳолда у қасддан жиноятнинг барча субъектив томонларини қамраб олади. Бироқ, барча субъектив томонни, яъни барча сабабларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ эмасми?

Шундай қилиб, жиноят ҳатти-ҳаракатини рағбатлантириш бўйича ишларда психология фанида мавжуд бўлган мотивация муаммосининг умумий ҳолати, барча қарама-қаршиликлари, ноаниқликлари акс эттирилган. Криминологлар мотивларни ўрганиш жиноятни содир этган шахснинг ҳис-туйғулари ва ҳис-туйғуларини, уларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишлари, ғоялари, нуқтаи назарлари ва эътиқодлари, уларга эришиш мақсадлари ва воситаларини, натижаларни режалаштиришни, яъни, жиноят ҳаракатининг асосини билишни хоҳлайди. Ва бу жиноятчилик ҳатти-ҳаракатининг сабаби (ҳали амалга оширилмайди) мураккаб комплексли психологик таълим сифатида кўриб чиқилса ва уни шакллантириш жараёни динамик, стадиал деб ҳисобланса.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Шоумаров Ғ.Б., Соғинов Н.А., Ҳабибуллаев Ф.Ғ. Оилани ўрганиш
2. психодиагностик методикалари. –Т.: 1998 й.
3. Ядгарова Г.Т., Авлаев О.У. Тарбияси қийин, қалтис гуруҳга мансуб болалар билан ишлаш (Услубий қўлланма)Т.: 2007 й.
4. Игошев К.Е. Опыт социально-психологического анализа личности несовершеннолетних правонарушителей. М.1967, с.67-68.
5. Умаров Б.М. Ўзбекистонда вояга етмаганлар жиноятчилигининг ижтимоий-психологик муаммолари. Монография. – Тошкент, —Фан|нашриёти